

COME NASCE UN FARMACO: DAL LABORATORIO AL PAZIENTE

AUTORI E AUTRICI

Iole Mannella, Stefano Sainas e Agnese Chiara Pippione

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco,

agnesechiara.pippione@unito.it (autrice per la corrispondenza)

SCUOLE

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di quarta superiore dei Licei Scientifico Alessandro Volta di Torino e Classico Vittorio Alfieri di Asti.

Ti sei mai chiesto qual è il viaggio che un farmaco percorre prima di arrivare sul bancone delle farmacie? Dietro ogni farmaco si nasconde una storia che può durare dai 10 ai 20 anni e costare fino a 1 miliardo di euro. Percorriamola insieme!

DA DOVE SI PARTE? DAL LABORATORIO DI RICERCA!!!

Allo sviluppo di un farmaco collaborano diverse figure professionali con competenze diverse e complementari. Il team di ricercatori è costituito da: biologi, biochimici, biotecnologi, chimici e medici.

→ **Il lavoro del biologo:** *Per curare una patologia per prima cosa bisogna capire cosa non funziona a livello cellulare: si comparano le cellule sane con quelle malate e si studiano le differenze molecolari e il funzionamento anomalo dei processi essenziali (respirazione, replicazione, apoptosi, ecc.). Ad esempio, in alcune patologie manca una proteina, oppure è presente ma in forma mutata; perciò, non svolge più il suo ruolo: in questo caso si cerca di rimpiazzarla con una proteina esogena, come ad esempio l'insulina nella cura del diabete. In altre patologie, invece, si riscontra la presenza di una proteina in quantità anormali che, lavorando più del solito, altera i delicati equilibri cellulari generando patologie tumorali o degenerative. In questi casi è utile bloccare tale proteina con molecole specifiche che la distruggono o che la "inibiscono": gli inibitori sono farmaci che impediscono alla proteina di interagire col suo substrato naturale e la rendono inattiva.*

Individuare il bersaglio da attaccare e correggere è compito del biologo o del biochimico che, confrontando le cellule sane con quelle malate, individuano un possibile bersaglio terapeutico e il suo ruolo nella patologia. Lo studio identificherà qual è il meccanismo molecolare difettoso nella patologia e in quale punto è possibile intervenire farmacologicamente per ripristinare le normali condizioni. Il bersaglio farmacologico (in inglese drug target) può essere una proteina (come accade nella maggior parte delle patologie), un gene o anche l'RNA.

→ **Entra in gioco il chimico!!** *Una volta individuato il bersaglio farmacologico è il momento del chimico farmaceutico: il suo compito è quello di studiare la struttura tridimensionale della proteina scelta e sviluppare una molecola ideale che sia in grado di "incastrarsi" nel bersaglio come una chiave nella serratura. In pratica, la molecola deve riuscire ad occupare uno spazio vuoto all'interno della proteina, solitamente riservato al substrato naturale; se questo avviene, la proteina che ha incorporato la molecola non riuscirà più a lavorare, e in alcuni casi andrà anche incontro a degradazione. La molecola ideale richiede una serie di caratteristiche chimico-fisiche molto difficili da ottenere contemporaneamente. Ad esempio, deve essere solubile in acqua, agire a basse dosi, agire solo sulla proteina bersaglio e non interagire con le altre proteine dell'organismo, in*

caso contrario provocherà degli effetti collaterali (la selettività è la cosa più difficile da ottenere!). Si individuano quindi una serie di molecole che potenzialmente sono in grado di interagire in modo ottimale con il bersaglio e successivamente il chimico potrà procedere alla loro sintesi. Questo processo è noto come drug design.

→ **La palla torna a biologi, biochimici e biotecnologi:** le molecole sintetizzate vengono testate sulle cellule malate per “validare il target”, ovvero per capire se, intervenendo sul bersaglio terapeutico scelto, si ottiene o meno un miglioramento della patologia. Grazie a questi test verrà anche scelta la migliore tra le molte molecole sintetizzate nel passaggio precedente, cioè quella più potente e con le caratteristiche migliori per diventare un futuro farmaco. Testando le molecole sulle cellule sane si inizierà a valutare anche la loro sicurezza: infatti le cellule sane non devono subire alterazioni in seguito a trattamento con le molecole scelte! Queste prove sono i famosi “test in vitro”, si effettuano in laboratorio su colture cellulari coltivate in provetta. Non tutte le molecole sviluppate saranno attive, il risultato di questi studi permette di identificare le molecole più promettenti e di ottimizzarle ulteriormente per ottenere risultati migliori. Il risultato di questa procedura di screening, che prevede molti passaggi tra i biochimici e i chimici farmaceutici, permette di identificare quello che viene chiamato composto guida o candidato farmaco, ovvero il composto chimico che ha più possibilità di diventare un farmaco.

Figura 1. Fase di ricerca e sviluppo per la progettazione di un nuovo farmaco.

Naturalmente i test *in vitro* sono molto utili finché si lavora con molte molecole, ma una volta scelto il candidato farmaco è necessario testarlo su sistemi più complessi per essere certi dell'efficacia e dell'assenza di tossicità. Questa successiva fase della ricerca viene definita fase di sperimentazione preclinica.

LA SPERIMENTAZIONE PRECLINICA.

Tra le molecole testate *in vitro* si seleziona quella che ha ottenuto i risultati migliori per poter passare alla sperimentazione *in vivo* su modelli animali, molto spesso si utilizzano i topi perché hanno un genoma con circa il 90% dei geni in comune all'uomo.

Questa fase è molto importante perché permette di capire come agisce la molecola sperimentale su un intero organismo: prima di questa fase si è valutata solo l'efficacia del farmaco sul bersaglio isolato (la cellula malata), ma affidandosi solo ai test *in vitro* non si può comprendere come la molecola agisce su un organismo intero, come viene assorbita ed in seguito eliminata. La sperimentazione *in vivo* è fondamentale per far emergere effetti collaterali e aiuta a far capire come il farmaco agisce nell'organismo. Non è scontato che una molecola che funziona bene sulle cellule, sia poi attiva sull'animale. Questo perché il farmaco, una volta somministrato, deve direzionarsi verso l'organo malato, quindi raggiungere il bersaglio terapeutico individuandolo tra miliardi di proteine molto simili. Nei test "in vitro" è possibile mimare solo una parte degli ostacoli che il farmaco deve superare prima di poter effettuare la sua azione. Utilizzando i modelli animali si analizzano gli eventuali effetti tossici causati dalla molecola. Ad esempio, potrebbe provocare danni su altri organi se agisce su bersagli diversi da quello che si era individuato, o se il bersaglio è presente anche negli organi sani. Non si può procedere con la sperimentazione sull'uomo se prima non si hanno dati attendibili sulla tossicità della molecola.

La sperimentazione su animali (chiamata anche "in vivo") è finemente regolata da leggi apposite, affinché siano utilizzati il minor numero di animali possibile e non vengano create sofferenze sugli animali coinvolti. L'utilizzo degli animali è ammesso solo quando non esistono altre vie per ottenere gli stessi risultati. Per esempio, in campo dermatologico non si fa più la sperimentazione su animale perché è possibile simulare modelli coltivabili di cellule umane o epidermide che ricreano perfettamente le condizioni *in vivo*.

Prima di procedere alla sperimentazione, il progetto di ricerca deve essere autorizzato dal Ministero della Salute che valuta anche se il numero di animali da utilizzare è appropriato. Dopodiché si potrà procedere ai test, che permetteranno di individuare la dose appropriata da somministrare sull'uomo e la dose massima che non può essere superata. Solo se il potenziale farmaco dimostra di avere un livello di tossicità accettabile si può passare alla fase successiva: la sperimentazione clinica.

Tuttavia, man mano che proseguono le fasi di sperimentazione, solamente una piccola parte delle molecole inizialmente scoperte andrà avanti e verrà poi commercializzata. Il principale motivo per cui i potenziali farmaci vengono bloccati è l'insorgenza di tossicità.

SPERIMENTAZIONE CLINICA

Dopo aver passato con successo la fase di sperimentazione preclinica ed aver ottenuto l'autorizzazione dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), il potenziale farmaco può finalmente uscire dal laboratorio ed essere avviato alla sperimentazione clinica, ovvero sull'uomo. I pazienti che partecipano allo studio sono volontari, tutelati dalla Dichiarazione di Helsinki ovvero il documento che regola i diritti degli esseri umani coinvolti nella sperimentazione dei farmaci. Ogni step della sperimentazione segue norme ben precise definite Good Clinical Practice (in italiano Buona Pratica Clinica), che regolano la correttezza della ricerca e sono valide in tutti gli Stati del mondo.

È qui che entrano in gioco i medici, gli infermieri e i farmacisti ospedalieri, che somministrano il potenziale farmaco e ne valutano gli effetti. La sperimentazione clinica si suddivide in quattro fasi.

*Lo studio di **fase 1** è condotto su un numero limitato (qualche decina) di volontari giovani e sani, e ha lo scopo di valutare se la sostanza è tollerabile negli esseri umani e qual è la dose migliore da somministrare. Ricorda che nessun farmaco è privo di effetti collaterali, perciò bisogna trovare il dosaggio ideale per cui i benefici del farmaco superano i rischi degli effetti indesiderati.*

Se il farmaco è pensato per patologie gravi, come i tumori, la molecola viene testata direttamente dalla fase 1 su pazienti malati. Inoltre, la gamma degli effetti collaterali considerati tollerabili sarà più ampia che per patologie meno gravi.

*Se la molecola risulta sicura in fase 1, i risultati vengono presentati di nuovo all'AIFA che decide se il farmaco può procedere nella **fase 2** della sperimentazione clinica. Lo scopo di questa seconda tappa è finalmente quello di capire se la molecola è effettivamente utile per curare la malattia per la quale è stata sviluppata: il farmaco funziona o no?*

Per fare questo, quindi, i volontari della fase 2 saranno selezionati tra pazienti affetti dalla patologia. Generalmente i soggetti, circa un centinaio, vengono suddivisi in più gruppi a cui viene somministrata una dose diversa del farmaco e spesso, quando è eticamente possibile, si utilizza anche un placebo come confronto. La fase 2 dura circa un paio di anni.

Si passerà alla fase 3 se il farmaco ha dimostrato la sua attività e non sono emersi problemi di tossicità. Ma ci sono ancora alcune domande importanti a cui bisogna dare risposta: il nuovo farmaco ha qualche beneficio in più rispetto a farmaci simili già in commercio? Quanto è efficace?

*Nella **fase 3** si risponde a queste domande: i pazienti volontari diventano migliaia e aderiscono allo studio ospedali in tutto il mondo. Il nuovo farmaco viene confrontato alla terapia standard già esistente o, se non esiste ancora una terapia, il confronto viene fatto con un placebo. In questa fase si verifica se esistono effetti collaterali rari, che difficilmente si possono scoprire finché la cura è somministrata a poche persone. La*

durata della fase 3 è variabile a seconda della sperimentazione, ma il monitoraggio dei pazienti dura dai 3 ai 5 anni.

Quando infine il nuovo farmaco ha dimostrato di avere un'efficacia sufficiente in rapporto agli eventuali rischi, tutti i dati derivati dalle valutazioni precliniche e cliniche sono sottoposti all'AIFA, per ottenere la registrazione e l'autorizzazione alla commercializzazione (AIC).

*Ora la cura è disponibile a tutti, questo significa che milioni di persone possono utilizzare il farmaco, ma la sperimentazione non è ancora conclusa: siamo adesso nella **fase 4**, detta anche **farmacovigilanza**. In questa fase avviene un continuo monitoraggio dell'uso del nuovo farmaco e qualsiasi nuovo effetto collaterale, sia pur minimo e non notato nelle fasi precedenti (ad esempio gli effetti collaterali rarissimi hanno un'incidenza di 1 su 1 milione), viene segnalato alle autorità che ne considerano l'importanza ed eventualmente cambiano le indicazioni o il foglietto illustrativo del farmaco, o, in casi veramente estremi, dispongono il ritiro della cura dal commercio.*

ASPETTI BUROCRATICI

La sperimentazione e la commercializzazione dei farmaci sono regolate da norme nazionali ed internazionali. Le sperimentazioni, a prescindere dallo Stato in cui vengono effettuate, devono seguire gli stessi regolamenti per lo svolgimento e per l'analisi dei dati per poter essere riconosciute da uno Stato all'altro. Infatti, quando un farmaco ottiene l'approvazione all'immissione in commercio (AIC) in un primo Stato, potrà essere commercializzato nello stesso; la sua commercializzazione può essere estesa agli altri Paesi che potranno valutare i dati degli studi senza doverli ripetere, in quanto sarebbe un enorme spreco di risorse, oltreché non essere eticamente accettabile.

Al termine della fase 3, l'AIFA rilascia Autorizzazione immissione in commercio (AIC), e l'azienda farmaceutica richiedente può commercializzare il farmaco in territorio nazionale. In seguito, l'azienda farmaceutica potrà richiedere l'estensione dell'autorizzazione ad altri Stati Europei, sulla base della stessa documentazione presentata in Italia.

Alternativamente, può essere presentata una richiesta di autorizzazione direttamente all'Agenzia europea per i Medicinali (EMA), che lavora in rete con le autorità di ciascuno Stato dell'Europa. In caso di approvazione, l'AIC è valida in tutti i paesi dell'UE. Per alcune categorie di farmaci, in particolare per quelli più importanti come i farmaci antitumorali o antivirali, la procedura europea è obbligatoria, e questo rende disponibili in tutta Europa le nuove cure in tempi molto più brevi che non richiedendo l'approvazione in ogni singolo Paese.

... CONCLUDENDO:

Nonostante il viaggio del farmaco possa sembrare lineare, quello del ricercatore che rincorre una nuova molecola è invece una strada tortuosa, piena di cambi di direzione e punti ciechi. Spesso ci si perde e non sempre si raggiunge il traguardo

sperato, ma è sempre un viaggio che aggiunge un mattoncino in più nella direzione della ricerca, della cura e della conoscenza.

GLOSSARIO

bersaglio terapeutico: è l'elemento o il meccanismo biologico sul quale il farmaco dovrà agire per modificare l'evolversi di una malattia

drug design: è il processo di ideazione e sviluppo di una nuova molecola a partire dalla conoscenza del bersaglio terapeutico precedentemente identificato.

test in vitro: sperimentazione condotta "in vetro", ovvero al di fuori di un organismo vivente. Si tratta, ad esempio, di saggi effettuati in laboratorio su cellule o porzioni di tessuti animali o umani.

candidato farmaco: è una delle molecole, tra le tante progettate, che ha ottenuto i risultati più promettenti nei test in vitro e in vivo ed ha quindi più probabilità di diventare farmaco.

test in vivo: sperimentazione condotta "sul vivente", si intende più generalmente la sperimentazione condotta sugli animali.

placebo: è una sostanza con lo stesso aspetto del farmaco, che però non contiene principi attivi. Viene utilizzato come confronto, per evitare che la valutazione dell'efficacia sia influenzata da effetti psicologici. Succede infatti che alcune patologie mostrino miglioramenti (o peggioramenti) solo perché il paziente è convinto di assumere un nuovo farmaco. La mente umana è meravigliosa! Per evitare influenze sulla

C'è una parte di questo percorso che ti ha colpito di più?

Nelle Università e nei centri di ricerca italiani la ricerca di nuovi farmaci è molto attiva!

L'Università di Torino prepara per diventare ognuna delle figure descritte in questo percorso! Se ti interessa la ricerca farmaceutica, informati presso le **Giornate di orientamento dell'Università di Torino**, troverai il percorso di studio e formazione che si adatta meglio ai tuoi

APPROFONDIMENTI

1. Sito ufficiale dell' Agenzia Italiana del Farmaco:
<https://www.aifa.gov.it/web/guest/autorizzazione-dei-farmaci>
2. <https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/ricerca-sul-cancro/sperimentazione-nuovi-farmaci>
3. <https://www.unito.it/didattica/orientamento/eventi-di-orientamento>